

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

TOSHKENT
MENEJMENT VA
IQTISODIYOT
INSTITUTI

**BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA
XORIJIY TAJRIBA**

RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMANI
ILMIY MAQOLALAR VA
TEZISLAR TO'PLAMI

2024-yil 18-oktabr

2
0

**№7-SON
MAXSUS SON**

2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

KIRISH SO‘ZI

HURMATLI ANJUMAN ISHTIROKCHILARI, MEHMONLAR, HAMKASBLAR, AZIZ TALABALAR!

Sizlarni Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti tomonidan tashkil etilayotgan mazkur Respublika ilmiy-amaliy anjumanida qutlashdan mamnunmiz.

Qadrli anjuman ishtirokchilari, bugun biz mamlakatimizda biznesni qo‘llab-quvvatlash va iqtisodiyotni raqamlashtirish masalalari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, hamda bu yo‘nalishdagi xorijiy tajribalarni muhokama qilish uchun to‘plandik.

Habaringiz bor, Prezidentimiz tomonidan 2024-yilni O‘zbekistonda “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”, deb e‘lon qilinganida, inson qadrini ulug‘lash va aholimiz manfaatlarini ta‘minlash uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish asosiy vazifalarimizdan biri ekanligi ta‘kidlangan edi.

Shunga ko‘ra, joriy yilda iqtisodiyotimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishga, tadbirkorlik va xususiy mulk uchun keng imkoniyatlar yaratishga, ilm-fan, innovatsiya, IT kabi sohalarni, “yashil” va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Chunki, barqaror va kuchli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiyot subyektlari uchun, balki jamiyatimizning kelajagi va farovonligi uchun ham juda katta ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda, bizning jamiyatimiz - raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ydi. Raqamlashtirish jarayoni - biznes jarayonlaridan tortib, davlat xizmatlariga qadar ko‘plab sohalarni qamrab olmoqda.

Albatta bunday o‘zgarishlar, texnologik taraqqiyotga hamohang ravishda, qo‘shimcha imkoniyatlarni ochishga va rivojlanishning yangi strategiyalarini ishlab chiqishga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Lekin shu bilan bir qatorda, iqtisodiyotni raqamlashtirish va bunday sharoitda biznesni rivojlantirish jarayonlarida, o‘ziga xos muammolar va turli savollar ham yuzaga kelmoqda.

Bunday masalalarni o‘rganib, uning yechimlarini topish uchun Toshkent menejment va iqtisodiyot institutining professor-o‘qituvchilari tomonidan ham turli ilmiy tadqiqotlarni olib borish yo‘lga qo‘yilgan. Ularning tadqiqotlari natijalaridan - o‘quv jarayonlarida, ta‘lim sifatini oshirish maqsadlarida, keng foydalaniladi.

Bu o‘z navbatida, institutda menejment, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasida tayyorlanadigan malakali mutaxassislarining nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham oshirishga hizmat qiladi.

Bundan tashqari, institutda innovatsion dasturlar va loyihalar orqali talabalarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, ularda raqamli iqtisodiyot va global biznes muhitida raqobatbardosh bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Bugungi anjumanda, biz raqamlashtirish va biznesni rivojlantirish jarayonlarida uchraydigan muammolarni chuqur o‘rganishni va ilmiy asoslangan yechimlarni izlashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz.

Shu bilan birga, asosiy anjuman va sho‘ba yig‘ilishlarida mazkur masalalar bo‘yicha xorijiy tajribalarni ham tahlil qilish orqali, biz qanday yechimlar topishimiz mumkinligini muhokama qilamiz.

Bugun sizlarning e‘tiboringizga taqdim etiladigan taqdimotlar va fikrlar - bizni zamonaviy iqtisodiyotning yangi talablariga mos keladigan biznes modellarni yaratishga ilhomlantiradi.

Maqsadimiz – bu kabi ilmiy-amaliy uchrashuvlar orqali ilm ahlini va biznes vakillarini bir joyda jamlab, biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini hamda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarini yanada takomillashtirish bo‘yicha asoslangan takliflar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkoniyatlar yaratishdan iboratdir.

Biz bu jarayonda, o‘z tajribamizni almashish va birgalikda muammolarni hal qilish uchun yangi g‘oyalarni kashf etishni maqsad qilamiz.

Umid qilamanki, anjumanimiz samarali va foydali bo‘ladi.

Har biringizning ishtirokingiz va hissangiz bu jarayonda juda muhim.

Keling, birgalikda yangiliklarga ochiq bo‘lib, innovatsion yechimlarni izlaylik!

Bugungi anjuman ishiga va unda ishtirok etayotgan barcha ishtirokchilarning ilmiy-ijodiy faoliyatlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz!

**Axmedov Xojiakbarxon Dilshatovich,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti rektori, i.f.n., dotsent**

MUNDARIJA

1-SHO'BA. ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ўсишни таъминлашда давлат компанияларини хусусийлаштириш масалалари.....	14
Ахмедов Хожиакбархон Дилшатович	
Бионар ва иншоотлар давлат кадастрини гат технологиялари асосида такомиллаштириш бўйича дастурлар ва ахборот тизимларидан фойдаланиш	18
Султанов Мансур Қиличович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович, Хасанов Исломхон Илхом ўғли	
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации: основные тенденции развития системы управления предприятиями в условиях цифровизации.....	23
Кузнецов Виктор Павлович, Виноградов Никита Вадимович	
Application of green technologies to industrial enterprises: current situation analysis and future perspectives.....	26
Juraev Abbosbek	
Ердан самарали фойдаланиш ҳудудларни ривожлантиришнинг устувор омили.....	30
Чертовичкий Александр Степанович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович	
Финансовая структура предприятия как базис для эффективного управления финансами предприятия.....	37
Семенова Елена Вячеславовна, Цымбалов Сергей Дмитриевич	
Технологии блокчейн в управлении цепочками поставок: повышение прозрачности и устойчивости	39
Брехова В.О., Цыбуцинина И.Е.	
Kimyo sanoati korxonalari faoliyatini rivojlantirishda marketing kommunikatsiyasi strategiyalari.....	41
Sabirov Oybek Shavkatbekovich, Muminova Dildora Dilshadovna	
Hududlarda sanoat korxonalarini joylashtirish nazariyalari va strategik yo'nalishlari.....	46
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
Innovation iqtisodiyot sharoitida marketing konsepsiyalarining mohiyati.....	50
Asamxodjayeva Shoira Shukurullayevna	
Brendning yetakchi marketing vositasi sifatida kompaniyalar uchun mohiyati va ahamiyati.....	53
Achilova Nargiza Baxtiyorovna	
Korxonada bozor faoliyatini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish	56
Karimjanova Ra'noxon Maxmudovna, Nosirov Husniddin Xusanboy o'g'li	
Implementation of the cobba doughlas model in the development of the экономай.....	58
Rustamova Mekhrigiyo	
Agrosanoat korxonalari faoliyatida raqamli savdo platformalari.....	63
Fayzullayev Shuhrat Sherali o'g'li	
Mahsulot diversifikatsiyasi asosida eksport potensialini oshirish yo'llari	67
Jo'rabayeva Sh.K.	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida aglomeratsiyalarning o'rni va roli	70
Mardonov Shohruh	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda marketingning roli.....	74
Anarbayev S.O., Xusenov Sh., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Qurbonov B., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D.	
The impact of Uzbekistan's WTO membership on economic development.....	77
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	

Концепции маркетинга для бизнеса и степень их цифровизации в современном обществе	80
Атакузиева Шахноза Рахматиллаевна	
Приоритетные направления дальнейшего развития бизнеса в Узбекистане	83
Каюмов Равшан Исмаилович	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari va usullari	87
Xusniddinova Madina Javlon qizi	
State investment policy	89
Mohinur Rakhimova Dilshod kizi, Rakhimbayeva Diyora	
Интеграциялашган корхоналарда кластерли ёндашувларнинг хориж тажрибалари.....	91
Турсунова Зарнигор Рустамовна	
Инновацион ривожланиш шароитида малакали кадрларни тайёрлаш зарурати.....	94
Юсупов Қудрат	

2-SHO'BA. INNOVATION MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ривожланиш ва ҳудудларнинг “яшил” ўсиши: иқтисодий-экологик жиҳатларининг эконометрик таҳлили.....	98
Ражабов Н., Адилова М., Қаландарова Г., Хасанова Н.	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan vositachi eksport tashkilotlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini baholash uslubiyoti	108
Nosirova N.J.	
“Яшил” иқтисодиётни амалга ошириш даражасини баҳолаш хусусиятлари	119
Хотамов И.С.	
Наманган вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбирколикни ривожланиши.....	122
Каримжанова Р, Носиров Х.Х.	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari.....	126
Луқманов Б.М.	
Правовые и организационные аспекты интеграции свободы слова и бизнес-инноваций в цифровую экономику узбекистана.....	128
Халилова Нигорахон Акмалджон кизи	
Innovatsion menejment konsepsiyalari asosida biznesni rivojlantirish	130
Utbasarov D.B.	
Assessing factors affecting the green economy	133
Rakhimova M.D.	
Xududlarda kichik va yirik korxonalarini innovatsion faoliyatini moliyalashtirish.	135
Bozorov I., Nematov N.	
Innovatsiyalar - tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning muhim omili.....	139
Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Роль приватизации государственного имущества в развитии негосударственного сектора экономики в узбекистане	142
Кадыров Т.А.	
Waste management activities and methods.....	145
Azlarova M.	
Статистический анализ взаимосвязи между количеством постоянных и сезонных работников в сельском хозяйстве.	147
Рустамова М.М.	

3-SHO'BA. MOLIYA VA SOLIQ SOHASIDAGI MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJIY TAJRIBALAR

Moliya va soliq sohasidagi muammolar, yechimlar va xorijiy tajribalar	153
Rafikova M. Sherboobyev D.O'.	
Меҳнат тақсимооти ва ихтисослашув жараёнларига бўлган турли хил ёндошувлар таҳлили	156
Шарипов К.Б.	
Bank tizimini raqamlashtirish - moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish istiqboli va ustuvor yo'nalishi.....	158
Serjanov A.M.	
O'zbekistonda bank xizmatlarining rivojlanish holatiga bir nazar	161
Serjanov A.M.	
O'zbekiston respublikasida mikromoliya tashkilotlarining iqtisodiy faoliyati va kichik biznesni rivojlantirishidagi ahamiyati.....	164
Madaminova N.I.	
Fiscal and monetary policy of the state.....	167
Rakhimova M.D., Kasimdjanova B.	
The determinants of financial development in case of central asian countries	170
Otabaev Y.M.	
Initial research: are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	176
Berdiyev B. Sh., Masharipov S.M., Berdiyev J.Sh.	
Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари.....	182
Темиров А.А.	
Are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	188
Berdiyev B.Sh., Masharipov S.M., Berdiyev J.Sh.	
Anarxik jamiyatda iqtisodiy muammolar va ularga bo'lgan qarashlar	198
Qurbonov B.A., Muxtorov M.Sh., Yondoshaliyev A., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Xusenov Sh., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D., Anarbayev S.	
Bojxona to'lovlaridan imtiyoz va preferensiyalar qo'llashni takomillashtirish yo'llari.....	200
Pardaev T. N., Tursinova S.Sh.	
State of play of green finance in Uzbekistan: Opportunities for and barriers to green bond issuance	205
Voribaeva Z.P.	
Moliya va soliq sohasidagi muammolar yechim va xorijiy tajribalar	210
Toxirjonova Z.J.	
Тижорат банклари фойдасига солиқ солиш масалалари.....	212
Абдуллаев З.А.	
Банк хизматларига ҚҚС солиниш масалалари.....	214
Бисенбаев Ш.К.	
Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги лойиҳаларни молиялаштиришдаги ўрни	217
Джумаев С.М.	
Қишлоқ хўжалигида суғурталаш масалалари	221
Иномжонов Ф.А.	
Islom moliyasi orqali loyihalarni moliyalashtirish tahlili.....	223
Komilov M.M.	
Компаниянинг қimmatли қоғозларга молиявий инвестицияларини баҳолаш механизмлари	226
Караев М.Ю.	

Исломиё молия тизимининг хусусиятлари	229
Маматов А.А.	
Эффект дохода и замещения в Европе	234
Сулаймонов А.	
Анализ изменений, влияющих на корпоративное управление коммерческих банков Узбекистана	237
Темиров А.А.	
Ўзбекистон республикасида пул муомаласини бошқаришнинг таҳлили	241
Астанов Ҳ.З.	
Improving the company's financial methods	243
Masharipova Sh.A., Bekbayeva F.B.	
Sug'urta faoliyati davlat tomonidan tartibga solishning zaruriyati va uning xorij tajribasi	247
O'razaliyev J.O'	
Mikromoliyaviy xizmatlarning nazariy, normativ-huquqiy asoslari	250
Axmadaliyeva N.F., Egamberganov M.O.	
Банк хизматларига ққс солиниш масалалари	254
Бисенбаев Ш.К.	

4-SHO'BA. BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Номарказлаштириш шароитида ҳудудий бошқарув тизимини такомиллаштириш	258
Қодиров А.М., Ахмедиева А.Т.	
Raqamli iqtisodiyotda elektron pullarning rivojlanish istiqbollari	262
Axmadaliyeva N.F., Abdujabborov Sh.A.	
O'zbekistonda faktoring xizmatlari bozorini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda to'lov uzliksizligini ta'minlash yo'llari	265
Omonturdiyev O.E.	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini iqtisodiy-statistik tahlil qilishning zamonaviy usullari (Qashqadaryo viloyati misolida)	269
Nurxonov N.Q., Xalxadjayev B.B.	
O'zbekiston Respublikasida 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan qishloq ho'jaligini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masallari	273
Djumanov T.A.	
The essence of the black economy	276
Rakhimova M., Abdusalamova U.	
Аудиторлик текширивунинг норматив-ҳуқуқий асослари	278
Абдуваитов Б.Б.	
Худудларда тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш	282
Бозоров И.И.	
Инвестицион лойиҳа рисклари моҳияти ва турлари	289
Душабоев Ж.Ж.	
Қишлоқ хўжалигида ер муносабатларини тартибга солишнинг ташкилий-иқтисодий механизми	294
Иноятова М.	
Деҳқон хўжаликлари ерларидан самарали фойдаланишини давлат томонидан рағбатлантириш йўллари	297
Садуллаев С.	
Олий таълим муассасаларида таълим лойиҳалари самарадорлигини ошириш	301
Рустамова Л. Р.	
Тикув-трикотаж маҳсулотларига маҳаллий истеъмолчилар талабини сегментлаш асосида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш	305
Топилдиев С.Р.	

Озиқ-овқат маҳсулотлари бозорини давлат томонидан тартибга солиш воситалари.....	313
Даминова У.М.	
Анализ состояния и тенденций развития свободных экономических зон в Республике Узбекистан.....	316
Кадинова И.Б.	
Moliyaviy va iqtisodiy muhitda qat'iy talablar bilan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash	319
Qodirov F., Mavlonova M.N.	
Pedagogik amaliyot: muammo va yechimlar	321
Azim Davron	
Biznes sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari.....	323
Israilov P.I.	
Statistical analysis of the number of personnel working in agriculture.	325
Rustamova M.	
Biznesni boshqarish va iqtisodiyot sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning dolzarb masalalari va uning yechimlari.....	330
Xusenov Sh.Sh, Qurbonov B., Toshpo'latov B., Anarbayev S., Ro'ziboyev D., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U.	
Kichik va o'rta biznes rivojlanishini rag'batlantirishda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati.....	333
Mamarayimova P.P.	
Kichik va o'rta biznesni qo'llab quvvatlashning xorij tajribasi uni Uzbekistonda qo'llash istiqbollari.	335
Toshboyev M.M.	
Преимущества внедрения технологии искусственного интеллекта предприятиями малого бизнеса.	337
Kalanova A.B.	
O'zbekistonda biznes muhitini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	340
Yaxshiyeva M.T.	
Спорт менежменти таомйилларининг аҳамияти.....	343
Маматов М.	
Mahallalarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi.....	348
Xodjamuratova G.Y., Yuldasheva D.K.	
Худудларнинг инвестицион имкониятларини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлашни такомиллаштириш муаммолари.....	351
Бозоров И.И.	
Кичик ва ўрта бизнес учун яратилган МХХСларини амалга киритиш бўйича кўрсатмалар ва уларни республикамизда қўллашнинг аҳамияти	354
Муйдинов Э.Д.	
Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантририш механизмининг воситалари ва усуллари	357
Шарипова Б.Б.	
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантририш моделлари.....	366
Шарипова Б.Б.	
O'zbekistonda uy-joy kommunal xizmatlarida audit tizimini takomillashtirish va raqamlashtirish.....	369
Primova Sh.K.	
Transport tashkilotlari moliyaviy holati auditining axborot bazasini tarkibi va mazmuni.....	372
Xudayberdiyev B.M.	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari.....	375
Ruziyeva D.F.	
Ички аудитда далиллар тўплаш, муҳимликни аниқлаш ва рискларни баҳолаш усулларининг аҳамияти	377
Марданов М.Х.	

Темир йўл транспорти корхоналари фаолиятида ҳисоб сиёсатини қўллашнинг зарурати.....	379
Хужаев С.С.	
Таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг ташкилий-услубий асослари ва аҳамияти	381
Исоқулов Ф.Ш.	
Inson resurslarini boshqarish. Karyerani rejalashtirish va rivojlantirish.....	383
Karimov V.A., Toshtemirov S.G., Ibodullayev N.I.	

5-SHO'BA. BIZNES VA BOSHQARUVDA RAQAMLI IQTISODIYOT HAMDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Влияние искусственного интеллекта на развитие экономики страны	387
Кузнецов В.П., Назарова Е.Н.	
Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning institutsional asoslari.....	390
Ma'murov B.X.	
The Impact of Digitalization on Sustainable World economy: Uzbekistan Case	394
Bakhtiyorov A.	
The importance of the digital platforms in the systematic development of the digital economy.....	397
Tal'atova D.B.	
Digitization of business.....	401
Rakhimova M.D., Allanazarov A.	
Transport-logistika tizimlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	403
Matkarimov K.J.	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishini asosiy yo'nalishi.....	406
Karimjanova P., Abduraxmonov J.P.	
Biznes va boshqaruvda raqamli iqtisodiyot hamda sun'iy intellekt texnologiyalari	409
Qodirov F.E., Mavlonova M.N.	
Ways of future development of investment project risk insurance	411
Khakimzoda M.Y.	
Sintetik tola ishlab chiqarishni klaster usulida tashkil etishning iqtisodiy samaradorligi (Buxoro viloyati misolida)	413
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich	
Biznesni boshqarishda sun'iy intellekt orqali qaror qabul qilish bosqichlari.....	416
Ro'ziboyev D.N., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Yondoshaliyev A., Muxtorov M., Toshpo'latov B., Anarbayerov S., Qurbonov B., Xusenov Sh.	
Biznesda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	418
Israilov R.I.	
To'rtinchi sanoat inqilobi.....	420
Raxmatullaeva N.N., Abduqaxxorova A.B.	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida zamonaviy axborotlarni o'rni.....	424
Samatov Azizjon Abdulaxatovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyati	426
Yelchibekov A.P., Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Eksportda "Yagona oyna" tizimini qo'llash istiqbollari	428
Jo'rabayeva Sh.K.	
Raqamli iqtisodiyot va suniy intellektning o'zaro integratsiyalashuvi.....	432
Toshpo'latov B., Xusenov Sh., Qurbonov B., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Anarbayerov S., Ro'ziboyev D.	
Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari	435
Mirpulatova L.M.	

O'zbekistonda raqamli oziq-ovqat hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantiruvchi indikatorlar.....	438
Abduraxmanova Z.T.	
Raqamli iqtisodiyot platformalarining tuzilishi va rivojlaniishi.....	442
Имомова С.Ш.	
Динамика развития искусственного интеллекта.....	446
Абдураимова Н.Р.	
Хизмат кўрсатиш соҳасини тармоқлар ва уларнинг таркиби бўйича тақсимлаш модели.....	454
Шарипова Б.Б.	
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида рақамли бошқарувни жорий этиш имкониятлари.....	457
Закирова Н.А.	
Sanoat sohasini jadal rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	461
Ismatulloeva M.F.	
Regulatory sandboxes and financial market education: empowering smes and retail investors for IPO participation.....	467
Saydullaev Sh.	
Способы, критерия и методы определение надежных поставщиков для государственных нужд.....	470
Карриев К.С.	
Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish.....	478
Samadov A.N.	
Совершенствование системы управления инновационными проектами.....	485
Носиров Ж.Ж.	
Emotion detection in customer service: a cnn-based approach to employee engagement.....	491
Tangirov A.	
O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning strategik jihatlari.....	494
Luqmanov B.M.	
Ўзбекистонни яшил иқтисодийотга ўтиш йўллари ва истиқболлари.....	500
Луқманов Б.М.	
A creative idea - the key to developing an innovative ecosystem.....	504
Alieva Elnara Ametovna	
Sun'iy intellektning hunarmandchilik mahsulotlari bozoridagi o'zni.....	507
Ergasheva Aziza Farmonovna	
O'zbekistonda oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning hozirgi holati.....	510
Jurayev Navruz Jurayevich	
What drives financial development in Central Asian Countries.....	514
Bobojanov Shaxrux Qadamboyevich	
Online Advertising and its impact on consumer behavior.....	518
Ismailova Khanifajon	
O'zbekistonda yaylov yerlaridan samarali foydalanish va ekologik xavfsizligini ta'minlash yo'llari.....	520
Axmadaliev Voxob Abduraxmonovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining kredit portfelini takomillashtirish yo'llari.....	523
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Искусственный интеллект: путь в будущее.....	528
Мурадов Фарход Джоракулович	
History of development and current state of artificial intelligence.....	531
Davronova Dilora Komiljonovna	

5-SHO'BA.
BIZNES VA BOSHQARUVDA RAQAMLI
IQTISODIYOT HAMDA SUN'IY INTELLEKT
TEXNOLOGIYALARI

CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA REKLAMA FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

Samadov Asqarjon Nishonovich,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Marketing kafedrası professori, i.f.n.

Annotatsiya: Ushbu maqolada chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etishning ahamiyati va samaradorligi yoritilgan. Reklama iste'molchilarning xabardorligini oshirish, brendni tanitish va savdo hajmini ko'paytirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar va raqamli marketingning roliga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu tadqiqot natijalari chakana savdo korxonalariga samarali reklama kampaniyalarini ishlab chiqishda yordam beradi va bozor raqobatbardoshligini oshirishga ko'maklashadi. Tadqiqotda muvaffaqiyatli reklama kampaniyalari misol sifatida kiritilgan bo'lib, ularning natijalari amaliy ahamiyatga ega. Natijada, chakana savdo sohasida reklama faoliyatining strategik yondashuvlari va innovatsion usullari haqida chuqur bilimlar taqdim etadi.

Kalit so'zlar: chakana savdo, reklama, tekis reklama, transparantlar, plakat, vitrina, rasm, viveska, do'kon.

Abstract: This article emphasizes the importance and effectiveness of organizing advertising activities in retail enterprises. Advertising is considered an essential tool for increasing consumer awareness, brand recognition, and sales. Special attention is given to the role of modern technologies and digital marketing. The results obtained from this research will help retail companies develop effective advertising campaigns and enhance their competitiveness in the market. The study includes examples of successful advertising campaigns and their results, which have practical significance. Ultimately, this work provides in-depth knowledge of strategic approaches and innovative methods of advertising in the retail sector.

Key words: retail, advertising, flat advertising, transparencies, poster, showcase, picture, viveska, shop.

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность и эффективность организации рекламной деятельности на предприятиях розничной торговли. Реклама рассматривается как важный инструмент повышения осведомленности потребителей, узнаваемости бренда и увеличения продаж. Особое внимание уделяется роли современных технологий и цифрового маркетинга. Результаты, полученные в ходе данного исследования, помогут предприятиям розничной торговли разработать эффективные рекламные кампании и повысить конкурентоспособность на рынке. В исследование включены примеры успешных рекламных кампаний и их результаты, что имеет практическое значение. В итоге работа обеспечивает глубокие знания стратегических подходов и инновационных методов рекламы в сфере розничной торговли.

Ключевые слова: розничная торговля, реклама, плоская реклама, прозрачные пленки, плакат, витрина, картина, вивеска, магазин.

KIRISH

Chakana savdo sektori zamonaviy iqtisodiyotning muhim komponentlaridan biri bo'lib, iste'molchilarning talab va xohishlariga javob berish orqali iqtisodiy o'sishga katta hissa qo'shadi. Ushbu sohada reklama faoliyati brendni tanitish va iste'molchi xabardorligini oshirish uchun asosiy vosita hisoblanadi. Reklama nafaqat mahsulot va xizmatlar haqida ma'lumot taqdim etadi, balki brend imijini shakllantirish va mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatishga xizmat qiladi.

Reklama faoliyatining samarali tashkil etilishi chakana savdo korxonalarining muvaffaqiyatini belgilovchi omil sifatida qaraladi. Raqobatning kuchayishi va iste'molchilarni jalb qilishning yangi usullarini izlash sharoitida, chakana savdo korxonalarini innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali o'z reklama strategiyalarini takomillashtirishga majburdirlar. Zamonaviy texnologiyalar va raqamli marketingning rivojlanishi reklama faoliyatini yanada samarali va maqsadli olib borishga imkon beradi.

Ushbu ilmiy maqolada chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etishning ahamiyati, zamonaviy tendensiyalar, muammolar va yechimlar tahlil qilinadi. Maqola davomida reklama strategiyalarining turlari, ularning samaradorligini oshirish usullari va muvaffaqiyatli reklama kampaniyalaridan olingan tajribalar keltiriladi. Bu orqali, chakana savdo sohasida reklama faoliyatining rolini chuqurroq tushunish va uning samaradorligini oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilinadi. Ushbu tadqiqot ishi chakana savdo korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda reklama faoliyatining strategik ahamiyatini ochib beradi.

Chakana savdo reklamasi chakana savdo korxonasi (do'kon)ning o'zini va undagi mahsulotlarni reklama qilishdan iborat. Chakana savdo reklamasi bevosita ishlab chiqaruvchi korxonasi, vositachi korxonasi, ulgurji savdo korxonasi va chakana savdo korxonasi tovar aylanmasida mavjud tovarlar bilan bog'liq. Chakana savdo

korxonasi va undagi tovarlar reklamasi do'kon tashqarisida ham, uning ichkarisida ham amalga oshiriladi. Do'kon reklamasining tashqi vositalari qatoriga plakat va afishali reklama taxtalari, viveskalar, do'konning tashqi bezaklari, tashqi vitrinalar kiradi. Do'kon ichki reklamasining asosiy vositalari esa savdo zali interyeri, tovarlar namoyishi, reklama yo'l ko'rsatkichlari, plakatlar va afishalar, shuningdek, do'konda radio orqali reklama, yangi oziq-ovqat mahsulotlarini tatib ko'rish kabi reklama tadbirlaridir.

Hozirgi kunda mamlakatimizda chakana savdo korxonalari turlari ko'payib bormoqda. Jumladan, yirik supermarketlar, savdo markazlari, ixtisoslashgan savdo do'konlari, firma do'konlari va minimarketlar soni yildan-yilga oshib bormoqda. Shuningdek, magistral ko'chalar va jamoat transporti bekatlaridan chetda, chorrahalarda, kvartal ichkarilarida, ba'zida esa yerto'lalarda ham ularga joy ajratilgan ko'plab chakana savdo korxonalari barpo etilmoqda. Bu esa aholiga savdo xizmati ko'rsatishning yuksalishi va savdo madaniyatining oshishiga olib kelmoqda.

Yangi tashkil etilayotgan chakana savdo korxonalari faoliyatining boshlang'ich davrida reklama vositalari bilan potensial xaridorlar e'tiborini jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maqsadda odamlar gavjum joylarda, chorrahalarda va magistral ko'chalarda aholining chakana savdo korxonasi haqida xabardor bo'lishi uchun reklama plakatlari yopishtirilgan reklama taxtalari o'rnatiladi (mahalliy hokimiyatlar bilan kelishilgan va mos ravishda to'lov amalga oshirilgan holda).

Plakatlar odatda qog'oz, xolst yoki fanerda bajarilib, qisqa matn va yozuvli rasmlardan iborat bo'ladi, afishalar esa faqat reklama matnlaridan tashkil topadi. Reklama taxtalarida joylashtiriladigan plakat va afishalar bir vaqtning o'zida sodda bo'lishi va ko'zga yaqqol tashlanib, potensial xaridorlarning e'tiborini jalb qila olishi lozim. Ko'chada joylashtiriladigan afisha matni qisqa, uning shriftlari yirik bo'lishi, fon va harflar rangi esa bir-biridan keskin farq qilishi kerak.

Rang bilan bog'liq qarorlar turlicha bo'lishi mumkin. Quyidagi rang birikmalari tavsiya etiladi: qora rang sariq yoki oq rang bilan, qizil rang oq yoki yashil rang bilan, oq rang yashil rang bilan uyg'unlashadi. Yoruqlikni aks ettiradigan va qorong'uda yorqin tura oladigan lyuminessent bo'yoqlardan foydalanish mumkin. Badiiy bezash usullari bo'yicha ko'cha plakatlari chizilgan yoki fotosuratlar yordamida bajarilishi, shuningdek, fotosurat va rasmlar kompozitsiyasini ifodalashi mumkin. Tuzilishi jihatidan reklama taxtalari tekis (yassi) va bo'rtma (yaqqol) ko'rinishda bo'ladi. Tekis reklama taxtalari fanera yoki ingichka tunuka bilan qoplanadi, ba'zida esa ramkaga tortilgan mato ishlatiladi. Bo'rtma reklama taxtalari prizma, kub va boshqa ko'pyoqlik shakllarida bo'lib, ular aylanadigan qilib o'rnatilishi mumkin. Ular do'konga kiraverish oldidagi keng yo'laklarda joylashtiriladi. Bunday reklama taxtalarini o'rnatishdan maqsad – o'tib ketayotgan yo'lovchilar e'tiborini jalb qilish va ularni tovar xarid qilishga undashdir.

Potensial xaridorlar e'tiborini jalb qiladigan kichik ko'chma reklama taxtalari do'kon oldida o'rnatilib, sotilayotgan tovarlar assortimenti va yangi tovarlarni tatib ko'rish haqidagi e'lonlardan iborat bo'ladi. Mustahkamroq bo'lishi uchun ular ikkiyoqlama qilinadi va yo'lakka chayla ko'rinishida o'rnatiladi. Matn ikkala tomondan ham shunday joylashtiriladiki, do'kon yonidan o'tib ketayotgan va yo'lning qarama-qarshi tomonidan kelayotgan odamlar uni bemalol ko'ra oladi. Bunday statsionar va ko'chma reklama taxtalari ixtisoslashgan do'konlar uchun samaraliroq bo'ladi (masalan, "Ehtiyot qismlar", "Xo'jalik mollari" va h.k.).

Shunday qilib, ko'chadagi reklama taxtalarida joylashtiriladigan reklama e'tiborni o'ziga jalb qiladigan, qisqa, tushunarli va oson o'qiladigan bo'lishi lozim.

Ko'chadagi reklama taxtalariga yopishtirilgan plakat va afishalar yomg'irli kunlarda ham saqlanib qolishi uchun material tanlashda e'tibor qaratish, shuningdek, ularni avtomobillar, daraxtlar va boshqa narsalar to'sib qo'ymasligini ta'minlash lozim. Transparentlar vaqtinchalik reklamadir. Ular do'konga kiraverishda yoki ko'chadagi ustunlarda reklama kampaniyasi, ko'rgazma-savdo o'tkazilishi yoki yangi do'kon ochilishida joylashtiriladi. Do'konga tashrif buyurishga da'vat etuvchi transparent chiroyli ko'rinishga ega bo'lishi zarur. Buning uchun, odatda, oq, sariq yoki qizil rangdagi matolar tanlanadi, chunki bu ranglar fonida yozilgan boshqa rangdagi harflar aniq ko'rinadi.

Reklama matnlarining bir necha turi mavjud: axborot beruvchi, eslatib turuvchi, ta'sir ko'rsatuvchi va ishontiruvchi. Axborot beruvchi matnlar oddiy, qisqa va aniq bo'lishi kerak; eslatib turuvchi matnlar – qisqa; ta'sir ko'rsatuvchi matnlar esa tovar nomini ko'p marta takrorlaydi. Ishontiruvchi matnlar emotsional shaklda e'tiborni tovarning afzalliklariga qaratadi.

Reklama taxtalari va reklama varaqalarida joylashtiriladigan asosiy elementlar matn va rasmlardir. Ular orqali reklama ma'lum bir g'oya va axborotni odamlarga yetkazadi. Matn taklifning mohiyatini bayon qiladi, rasm esa ko'rish orqali qabul qilinadigan obraz bilan to'ldiradi, lekin aslo uning mazmunini takrorlamaydi. Reklama e'lonlarining elementlari qatoriga reklamaga emotsional ruh baxsh etadigan, uning ta'sirini kuchaytiradigan shrift va rang ham kiradi. Reklama taxtalarida bu elementlarning barchasi birgalikda yoki alohida holatda qo'llanilishi mumkin. Reklama matni, qoidaga ko'ra, sarlavha, izoh va xulosadan iborat bo'ladi. Sarlavha (slogan) matnga e'tiborni jalb qiladi va xaridorni qiziqtiradi. Izohning maqsadi – reklama qilinayotgan obyektning foydaliligini isbotlovchi dalillar keltirishdir. Xulosa xaridorlarni taklif etilayotgan tovarni xarid qilishga ishontirishi lozim.

Aniqlanishicha, odamlar sarlavhani matnga qaraganda besh marta ko'proq o'qiydi; ko'pchilik esa faqat sarlavhaga ko'z yugurtirib chiqadi, xolos. Reklama qilinayotgan tovardan foyda olishni (sog'liqni mustahkamlash, oshxona mehnatini yengillashtirish va h.k.) va'da qiladigan sarlavhalar doimo boshqalardan samaraliroq bo'ladi. Sarlavha nimani ifodalamoqchi ekanini aniq ifodalashi kerak. Sarlavha nuqta bilan yakunlanmasligi lozim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 10 va undan ortiq so'zdan iborat bo'lgan sarlavhalar qisqa sarlavhalarga qaraganda yodda yomonroq qoladi. Agar sarlavha sitatadan iborat bo'lsa va qo'shtirnoq ichida keltirilsa, uning yodda qolinishi 28% ga ortadi. Noodatiy sarlavhalar muvaffaqiyatli bo'ladi. Masalan: «Agar siz o'zingiz nima qilishni bilmasangiz, keling, bizda bu narsa bor».

1. E'tiborni jalb qilish va ushlab qolishga intiling. Jalb etuvchanlik bo'yicha sarlavhalarni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- tovar ustunligini ko'rsatadigan sarlavha;
- yangilik yoki anonsdan iborat bo'lgan sarlavha;
- qiziqish uyg'otadigan sarlavha.

Eng yaxshi sarlavhalar ushbu uchala tarkibiy qismni o'zida mujassam etadi. Matn ko'plab reklama vositalarining eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi va, odatda, reklama xabarining asosiy mazmunini ochib beradi. Reklama matnini ishlab chiqishda tamoyillar asos qilib olinadi va ularga shak-shubhasiz amal qilish zarur.

Reklama matni o'zining tashqi ko'rinishi, sarlavhasi (slogani) bilan potensial xaridorni jalb qilishi, izohi bilan uni qiziqitirib qo'yishi va xulosasi bilan uni taklif etilayotgan tovarni xarid qilishga ko'ndirishi lozim. Reklama qiymati yuqori bo'lgan, his-tuyg'ularni uyg'otuvchi, obraz hosil qiluvchi so'zlar alohida ajratib ko'rsatilishi lozim.

Fikringizni oddiy ifodalayotganingizga ishonch hosil qiling. Imkon qadar har qanday kishi tushunishi mumkin bo'lgan oddiy so'zlar va qisqa gaplardan foydalaning. Texnik atamalar va keng tarqalgan so'zlardan foydalanish lozim, ammo murakkab va kam uchraydigan so'zlardan qoching. «Ishonchimiz komilki...», «...deb hisoblaymiz», «Ajoyib, fantastik...» kabi iboralarni ishlatmang.

Fikringizni qiziqarli tarzda bayon qiling. Matn maroqli va qiziqish uyg'otuvchi bo'lishi kerak. Uzundan uzoq va zerikarli sanab chiqishlardan saqlaning. O'quvchilarni tovarlarning o'zi emas, balki ulardan olinadigan foyda qiziqitiradi. O'tkir va yumoristik matnlar eng yaxshi taassurot qoldiradi.

Fikringizni to'g'ridan-to'g'ri, aniq bayon qiling. So'zlarni tejang va keraksiz so'zlarni, ayniqsa, sifatlarni olib tashlang. Fikringizni qisqa va lo'nda ifodalang.

Fikringizni tasdiqlovchi tarzda bayon qiling. Inkor qiluvchi ifodalardan saqlaning. Masalan: "Bu imtiyozli taklifni qo'ldan chiqarmang!" deb emas, balki "Imtiyozli taklif! Buyurtma bering!" deb yozing. Matnda shubhaga o'rin qolmasin.

Sog'lom fikrga tayaning. O'rtacha aqliy qobiliyatga ega odamlar sizning asosiy fikringizni tushunib olishiga ishonch hosil qiling.

Qisqa gapiring. Qisqa matnlar o'quvchilarga ko'proq qiziqarli bo'ladi. Matnga bo'lgan asosiy talab – qisqalik va aniqlikdir. Ya'ni, minimum so'z bilan maksimum axborot berishga intiling. Faqat eng kerakli ma'lumotni yozib, matni yanada qisqa va aniq qilishga harakat qiling.

Original bo'ling va boshqalardan farq qiling. Noodatiy murojaatlar o'quvchilarning e'tiborini jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Sarlavha, rasm, matn va e'lon shakli noodatiy bo'lishi mumkin. Ammo noodatiylik va bema'nilik o'rtasidagi chegarani aniqlab olish zarur.

Dalillar va asoslarni ta'kidlab ko'rsating. Reklama murojaatida asosiy g'oyalarni ta'kidlab, ularni o'quvchilar ongida mustahkam joylashtiring. Biroq hammaga ma'lum haqiqatlar matnda takrorlanmasligi kerak, chunki ular o'qilmaydi.

O'quvchiga nima qilish kerakligini tushuntiring. Reklama muayyan va ijobiy ko'rsatmalar bilan o'quvchini yo'naltirishi kerak. Ushbu tamoyillar, masalan, davriy matbuotda reklama tayyorlashda qo'llanilishi mumkin.

Reklama uchun ko'plab xilma-xil shriftlar mavjud. Har bir shrift o'z nomiga ega bo'lib, turli variantlarga ega bo'lishi mumkin. Bitta garnituraning o'zida (harflar va belgilar uslubida) shriftlar yarim qalin, kursiv, qalin, qalin kursiv, yarim qalin ingichka va yarim qalin ingichka kursiv bo'lishi mumkin. Bu ko'plab shriftlardan har bir holat uchun optimal tanlov qilish reklama sohasidagi mutaxassis-rassomlar qo'lidan keladi. Shu bilan birga, bezakchilar va do'konning boshqa xodimlari ham shriftlardan foydalanish bo'yicha umumiy bilimlarga ega bo'lishi kerak. Shrift o'quvchining e'tiborini jalb qilishi va unga matnini o'qishda fikrni to'plab olishga va eng muhim dalillarni ajratishga yordam berishi lozim.

Shriftning har bir turi matnga o'ziga xos emotsional tus beradi. Shrift tanlashda e'tibor berish kerakki, u reklama qilinayotgan tovarning xususiyatlariga mos kelishi zarur. Masalan, chetlari yumaloq va kontrastli chiziq'larga ega murakkab rasmi shriftlar yordamida mahsulotning yengilligi va nafisligini ta'kidlash mumkin. Chetlari to'rtburchak va oddiroq shriftlar esa predmetning oddiyligi, mustahkamligi va ishonchliligini aks ettirib, matnlarda foydalanish uchun ko'proq mos keladi.

Inson ko'zi harflarni alohida idrok qilmasdan, balki butun so'z va harf birikmalarini idrok qiladi. Ko'zning harf guruhlarini va ularning shakllarini qamrab olish xususiyati o'qish tezligini oshiruvchi yoki sekinlashtiruvchi omil hisoblanadi. Shu sababli, shrift turi bilan birga uning hajmi, harflar va satrlar orasidagi masofa, satr uzunligi va matnning sahifadagi joylashuvini ham to'g'ri tanlash zarur. Matnni idrok etishda yozuvning bo'yoq rangi ham muhim rol o'ynaydi. Katta hajmdagi reklama vositalarida (e'lonlar, o'rovlar, varaqalar) fon va matn rangi aniqligiga alohida ahamiyat berish kerak. Reklama taxtalaridagi matn bezagida quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak: harf shakli va o'lchami reklama qilinyotgan obyekt xususiyatlariga va varaq maydoniga mos kelishi lozim. Eng yaxshi variant – bir xil garnituraning (shrift turining) turli kenglikdagi (o'lchamdagi) variantlarini ishlatishdir. Bo'yoq rangini to'g'ri tanlash reklama matnining emotsional ta'sirini oshirishga yordam beradi. Fon va shrift rangi bir-biridan keskin ajralib turishi kerak – shrift fondan qanchalik ajralib tursa, u shunchalik oson o'qiladi va tushuniladi.

Tasvir (rasm) reklama vositalarining tarkibiy elementlari orasida muhim o'rin tutadi. Tasvir ko'pincha reklama matnining ta'sirini kuchaytiradi, ayrim hollarda esa uning o'rnini qisman yoki to'liq bosadi. Tasvir fotosurat yoki diapozitiv shaklida bo'lishi mumkin. Reklama rasmda grafik va rassomlik texnikasidan foydalanish keng tarqalgan. Rasmlar oq-qora yoki rangli bo'lishi, qalam, mo'yqalam, ko'mir va boshqa texnikalar yordamida yaratilishi mumkin. Reklama tasvirlari ko'pincha yumoristik obrazlarni ifodalaydi. Biror detalni bo'rttirib ko'rsatish, jonivor va jonsiz predmetlarni insoniy xususiyatlar bilan tasvirlash, harakat va holatni uyg'unlashtirish, so'z o'yinini rasm bilan kuchaytirish va shu kabi usullar qo'llanadi.

Agar predmetning tuzilishi, shakli, mayda detallari, materiali yoki rangi aniq ko'rsatilishi zarur bo'lsa, fotosuratlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ularda reklama qilinyotgan mahsulotdan tashqari, uning iste'mol qilish usullari, alohida xususiyatlari va jalb etuvchi jihatlari ham namoyish etilishi mumkin. Fotosurat odamda u reklamadan oladigan ma'lumotlar ishonchligi borasida hech qanday shubha qoldirmaydi. Shu sababli, bunday reklamaga xaridor o'zgacha ishonch bilan munosabatda bo'ladi. Fotosuratlardan batafsil matnli izoh talab qilmaydigan tovarlar, masalan, kiyim-kechak reklamasida foydalanish eng samarali hisoblanadi. Reklama maqsadlarida predmetning real bo'yoqlari va tusini ifodalash imkonini beruvchi rangli fotosuratlardan foydalanish ayniqsa unumli bo'ladi. Do'kon tomonidan reklama maqsadlari uchun foydalaniladigan fotosurat va rasmi plakatlarini shunday joylashtirish kerakki, ular yog'in-sochinlardan va quyosh nuridan aziyat chekmasin.

Aniqlanishicha, rasmlarga berilgan izohlarni o'qiydiganlar soni matnni o'qiydigan kishilarga qaraganda ikki baravar ko'p ekan. Har bir rasm izohida tovar xaridor uchun keltirishi mumkin bo'lgan foyda asoslab berilishi lozim. Tasvirlarga qo'yiladigan talablar quyidagilardan iborat:

Tasvir o'quvchida qiziqish uyg'otishi kerak;

Fotosuratlar va rasmlarda telereklama orqali yaxshi tanish bo'lgan obrazlardan foydalanish reklamaning esda qolarligini ta'minlaydi;

Tasvirlar oddiy bo'lishi va detallar bilan ortiqcha to'ldirilmasligi lozim;

Agar reklama xabari ayollar uchun mo'ljallangan bo'lsa, rasmda erkak emas, ayol tasvirlangan bo'lishi kerak;

Rangli fotosuratlar hatto 50 foizga oq-qora bo'lsa ham, uning esda qolinishi 100 foizga yuqori bo'ladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini reklama qilishda tayyor taomni reklama qilish kerak, uning tarkibidagi elementlarni emas. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar avvalo rasmlarga, keyin sarlavhaga, so'ngra matnga e'tibor qaratishadi. Materialni ham shunday tartibda taqsimlash kerak: eng yuqorida rasm, uning ostida sarlavha, undan keyin matn. Agar sarlavha rasmdan tepada bo'lsa, matnning qabul qilinishi *10 foizga* pasayadi. Matnni hamma ham o'qimaydi, lekin rasm ostidagi yozuvlarni barcha o'qiydi. Shu sababli, izohsiz rasmlar qoldirilmasligi kerak.

Do'konning tashqi ko'rinishi, rang va yoritilishi potensial xaridorlar e'tiborini va ularning tashrifini oshiradigan muhim omillar sanaladi. Yorqin, ko'zga tashlanib turadigan, yaltirab turadigan va toza vitrina beixtiyor odamlar e'tiborini jalb qiladi va ularda do'konga kirish istagini uyg'otadi. Hozirgi paytda yo'lovchilar e'tiborini jalb qilish uchun quyidagi usuldan foydalaniladi: mayda, kam quvvatli lampochkalar do'kon yonida o'sadigan daraxtlarga o'raladi va bu beixtiyor odamlarda bayramona kayfiyat uyg'otadi. Bunday girlyandalar narxi 1 metri o'rtacha *3 dollar*, tayyor girlyanda setkalari – 90 dollar, yorituvchi "yomg'ir"ning 1 kv.metri esa 40 dollar turadi. Do'konlar viveskalarini bezash borasida ma'lum talablar mavjud.

Viveskalar savdo korxonasi tashqi reklama turlaridan biri hisoblanadi. Ular do'konning joylashuvi va uning tovar profilini bilib olinadigan mo'ljal bo'lib xizmat qiladi. Joylashuvi bo'yicha viveskalar old tomonda (fasadda), tomning tepasida, bino burchagida, frontonga oid, bino qismlarini bir-biridan ajratuvchi yonmaydigan devorda joylashtiriladi. Viveskaning turi bino turiga, arxitektura yechimiga, yondagi binolarga nisbatan joylashuviga, odamlar oqimi yo'nalishiga, shuningdek, do'kon faoliyati va uning moliyaviy holatiga bog'liq bo'ladi.

Fasad viveskasi qoidaga ko'ra, yorug'lik reklamasi bo'ladi va binoning old tomonida joylashtiriladi. Viveska bevosita do'konga kiraverish ustida yoki devor bo'ylab uning frontonida yoki kronshteynga perpendikulyar ravishda joylashtirilishi mumkin. Do'kon viveskasi kam so'zli bo'lishi va uning tovar profilini aniq aks ettirishi

lozim. Viveska karkasini (fonini) tayyorlash uchun materiallar metall, shisha, plastmassa bo'lishi mumkin. Harflar va dekorativ elementlar karkas sirtiga bo'yoqlar bilan chiziladi yoki yog'och, gips, polistirol, penoplast, metalldan qoplama detallar bilan mustahkamlanadi. Viveska bezalishi jalb etuvchan bo'lishi lozim, bunda metall va yog'ochga naqsh berishdan foydalaniladi. Kichik ixtisoslashgan do'kon devoriga perpendikulyar o'rnatilgan va etik ko'rinishidagi (oyoq kiyim do'koni uchun), patir ko'rinishidagi (non do'koni uchun), yo'lakning har tomonidan yaxshi ko'rinib turadigan hajmli viveska original ko'rinishga ega bo'ladi. Bunday viveskalar savdo korxonasining individualligini ko'rsatishga imkon beradi va xaridorlar e'tiborini jalb etishga xizmat qiladi. Viveskadagi matn yaqin masofadan ham, uzoqdan ham oson o'qiladigan bo'lishi lozim. Shu sababli, harflar hajmi, shuningdek, viveskaning o'lchami uni yo'lovchilar ko'rishi mumkin bo'lgan masofani hisobga olgan holda tanlanadi. Harflar va rasmlar rangi fonga nisbatan keskin ajralib turadigan darajada tanlanadi. Viveska uchun shrift oddiy va aniq bo'lishi lozim. Bosh harflar, ayniqsa, qiya yoziladigan shriftlar tavsiya etilmaydi. Viveska matnini butun fasad bo'ylab cho'zmaslik kerak, chunki bu holatda harflar bir-biridan uzoqlashib ketadi, matn esa o'qish qiyinlashadi.

Savdo korxonalarining viveskalari namunaviy va individual bo'lishi mumkin. Do'kon nomining namunaviy viveskalari kenglik va uzunlik nisbatlarida, shriftlar yozilishi va ranglarda bir xillik, konstruksiya umumiy tamoyili bilan ajralib turadi. Individual viveskalar savdo korxonasining firma nomini ko'rsatish uchun qo'llanadi. Bunday viveskalar qoidaga ko'ra, shakl va konstruksiyaning originalligi, materiallarni tanlash o'ziga xosligi, rasm va ranglar uyg'unligi bilan ajralib turadi. Chakana savdoda yorug'lik viveskalari keng qo'llaniladi. Nur sohadigan viveskalar o'zi yorug'lik chiqaradi va kunning qorong'i paytida yozuvlarni osonlik bilan o'qishga imkon beradi. Yoritiladigan viveskalar ularga yo'naltirilgan yorug'lik yordamida yozuvlarni o'qishga imkon beradi. Yorug'lik viveskalari gorizontal va vertikal holda qilinadi. Vertikal viveskalar ko'pincha kronshteynlarda uy devoriga perpendikulyar holda mustahkamlanadi. Kronshteynda chiqib turadigan viveskalar odatda yo'lak bo'ylab qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilayotgan yo'lovchilarning ham ko'ra olishi uchun ikki tomonlama qilinadi. Viveskalarda yorug'lik manbai sifatida cho'g'lanma lampalar, lyuminesent lampalar, gaz-svet trubkalari va nur sohadigan materiallar qo'llanadi. Ta'kidlash joizki, gaz-svet trubkalari ancha nozik bo'lib, tez-tez buziladi va hozirgi paytda ulardan foydalanish keng ommalashmagan.

Yozuvni uzoqdan o'qish mumkinligi yorug'lik viveskasining do'kon binosining devorida joylashtirilgan o'rniga bog'liq bo'ladi. Shisha bilan qoplangan gaz-svet viveskasi eng qulay va amaliy natija beradigan hisoblanadi. U devor fasadiga o'rnatiladi yoki uning yuzasidan chiqib turadi. Gaz-svet viveskalaridan tashqari hozirgi paytda turli rangdagi oynasimon plastmassa, plastik, yoritiladigan va qoplama rangli harflar bilan metall bloklar keng qo'llanmoqda. Bloklar turli shaklda yasaladi: kub, parallelepiped, prizma, silindr ko'rinishida. Yarim shaffof materiallardan yasalgan bloklardagi yozuvlar blokning ichki tomonidan bo'yoqlar bilan bajarilib, oynasimon plastmassadan applikatsiyalar ko'rinishida yopishtiriladi yoki trafaretli bosma yordamida yuzasiga bosiladi. Metall bloklarda harflarning silueti qirqib yasaladi. Do'kon fasadidagi yorug'lik viveskalarida matn cho'zib yuborilmasligi, shu bilan birga, harflar o'rtasidagi oraliq harfning yarmidan kam bo'lmasligi, so'zlar o'rtasida esa – harf kengligidan kam bo'lmasligi lozim, chunki yaqin joylashtirilgan harflar yon tomondan qaraganda bitta yaxlit yorug'lik polosasi bo'lib ko'rinadi. Harflar kengligi va balandligining eng yaxshi nisbati 1:5 hisoblanadi.

Viveskada yonib turadigan eng samarali rang oq rang hisoblanadi, undan keyingi o'rinlarda yashil, sariq, ko'k va to'q sariq ranglar turadi. Yorug'lik viveskasi uchun harflar metall (po'lat, latun), plastmassa va h.k.dan yasalishi mumkin. Tuzilishi bo'yicha harflar yarim bo'rtma (orqa yoki old devorsiz), bo'rtma, shuningdek, yarim shaffof plastmassadan yasalgan yoki old tomoni kesik shakldagi quti ko'rinishida bo'ladi.

Viveska harflari bino devorining o'ziga o'rnatilishi mumkin, biroq ular metall, shisha yoki plastmassadan yasalgan ekran fonida samaraliroq ko'rinadi. Ekran va uning fonidagi harflar bir-biridan rangi bo'yicha keskin farq qilishi lozim. To'q rangli harflar och rangli fonda yaxshiroq o'qiladi (masalan, qora rangli harflar oq yoki sariq fonda, ko'k rangli harflar oq fonda). Agar fon to'q rangli, harflar esa och rangli bo'lsa, ularni biroz kattaroq o'lchamda qilish kerak, chunki rangga to'yingan fon harflarning aniq-ravshanligini pasaytiradi. Bu holatda quyidagi ranglar uyg'unligi maqbul hisoblanadi: sariq rangli harflar qora fonda, qizil rangli harflar qora fonda, oq rangli harflar qizil fonda. Harflarning aniq-ravshanligi quyidagi ranglar uyg'unligini ma'qul ko'radi: qora fonda sariq harflar, qora fonda qizil harflar, qizil fonda oq harflar. Agar metalldan yasalgan viveska ko'zda tutiladigan bo'lsa, harflar siluetlari to'g'ri metall ekranning o'zida kesiladi, tirqishlar esa oppoq yoki och rangdagi oynasimon shisha bilan yopilib, ularning ostiga cho'g'lanma lampasi yoki lyuminesent lampalar o'rnatiladi.

Do'kon yorug'lik viveskasi samarasini kuchaytirish uchun harflarning navbatma-navbat yonib-o'chishini ta'minlaydigan vositalardan foydalanish orqali harflarning go'yoki harakatlanish usuli qo'llaniladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud. Philip Kotler va Kevin Lane Keller singari marketing mutaxassislari reklamaning iste'molchi xulq-atvoriga ta'sirini,

korxonada brendini kuchaytirishdagi rolini chuqur o'rganganlar. Ularning fikricha, samarali reklama korxonaga iste'molchilarning ishonchini qozonish va savdo hajmini oshirish imkonini beradi. Mahalliy olimlar, jumladan, Axmedov M. va Maxamadaliyev B. reklama strategiyalarini ishlab chiqish va uni amalga oshirish usullarini tahlil qilib, chakana savdo korxonalarida reklama samaradorligini oshirish yo'llarini taklif etishgan. Ularning tadqiqotlarida ijtimoiy tarmoqlar va raqamli reklamani samaradorligi, shuningdek, iste'molchi xulq-atvori va reklama faoliyatining o'zaro bog'liqligi yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatining samaradorligini o'rganish uchun amaliy va statistik usullar qo'llanildi. Dastlab so'rovnomalar va intervyular yordamida iste'molchilarning reklama turlariga munosabati o'rganildi. Shuningdek, mahalliy chakana savdo korxonalarida reklama xarajatlari va savdo hajmi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun regresiya tahlili va korrelyatsion tahlil usullari qo'llanildi.

Tadqiqotda, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari va tashqi reklamani iste'molchi qarorlariga ta'sirini o'rganish uchun mahalliy chakana savdo tarmoqlari misolida real amaliyot tahlil qilindi. Har bir reklama vositasining samaradorligi ham baholandi va foydali ma'lumotlar olingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tahlillar natijasida chakana savdo korxonalarida reklama xarajatlari va savdo hajmi o'rtasida musbat bog'liqlik aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda olib borilayotgan reklama kampaniyalari yosh iste'molchilar orasida mahsulotlarga qiziqish uyg'otayotganligi va yangi mijozlarni jalb qilishda samarali ekanini qayd etildi. Shuningdek, tashqi reklama (reklama panolari, bannerlar) yordamida korxonalar o'z brendini kuchaytirib, mahalliy bozorda tan olinishga erishayotganligi kuzatildi.

Intervyular va so'rovnomalar natijalari esa iste'molchilarning televidion reklamalarga ham e'tiborli ekanini, ammo bu kanal ko'proq katta yoshdagi auditoriyani qamrab olishda samarali ekanini ko'rsatdi. Shu bilan birga, raqamli marketing vositalari, xususan, veb-saytlar va e-mail marketing orqali reklama qilish chakana savdo korxonalarida uchun xarajatlarni tejash va yuqori samaradorlikka erishish imkoniyatlarini yaratmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini samarali tashkil etish va savdo hajmini oshirish bo'yicha quyidagi takliflar beriladi:

Raqamli marketing va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanish – ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama kampaniyalarini yo'lga qo'yish, yosh va o'rta yoshdagi iste'molchilarni jalb qilishga yordam beradi.

Ommaviy axborot vositalarida reklamani kuchaytirish – televidion va radio reklama orqali katta yoshdagi auditoriyani qamrab olish va ularning e'tiborini jalb qilish.

Tashqi reklama va ko'rgazmali reklama vositalaridan foydalanish – mahalliy bozorda tan olinish va brendni ommaviy tanitish uchun reklama panolari va bannerlardan keng foydalanish.

Reklama samaradorligini baholash tizimini joriy qilish – har bir reklama kampaniyasining savdo hajmiga ta'sirini baholash, samarali reklamani aniqlash va kelajakdagi reklama strategiyalarini optimallashtirish imkonini beradi.

Mahalliy va xalqaro reklama uslublarini uyg'unlashtirish – xorijiy reklama tajribasini mahalliy ehtiyojlarga moslashtirib, yangi reklama uslublarini tatbiq qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ромат Е.В. Реклама: история, теория, практика. Учебник для вузов. – М.: Питер, 2002.
2. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М.: Высшая школа, 1988.
3. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серёгина Ю.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность. – М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 7 июндаги "Реклама тўғрисида"ги ЎРҚ-766-сон¹ Қонуни.
6. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018.
7. Феофанов О.А. США: реклама и общество. – М.: Экономика, 1974.
8. Школьник Л.С., Тарасов Е.Ф. Язык улицы. – М.: Экономика, 1977.
9. Джон Р., Росситер, Лари Перси. Реклама и продвижение товаров. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2000.
10. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М.: Экономика, 1965.

1 <https://lex.uz/ru/docs/6052631>

11. Современная реклама / Пер. с англ. – Тольятти: Издательский дом “Довгань”, 1995.
12. Международная Рекламная Ассоциация // <http://www.advertology.ru>
13. Samadov A.N. Reklama: nazariya va amaliyot. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi, 2022.
14. Ученова В.В., Старых Н.В. История, детство и отрочество рекламы. – М.: Смысл, 1994.
15. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика. – Петрозаводск: АО “Фолиум”, 1994.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 7-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

